
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTAIS E TEÓRICOS DE UMA ESTACA COM CARGA HORIZONTAL APLICADA NO TOPO

Ciências Exatas e da Terra, Edição 119 FEV/23, Engenharias / 09/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7626667

Eliomar Gotardi Pessoa

Gabriel Seixas Pinto Azevedo Benittez

Nathalia Pizzol de Oliveira

Vitor Borges Ferreira Leite

Resumo: Muitos fenômenos físicos que ocorrem na natureza, em especial na Engenharia Civil, podem ser modelados por equações diferenciais. O cálculo de deflexão de estacas isoladas submetidas a carregamento horizontal, foco de estudo neste trabalho, é modelado por uma equação diferencial linear de quarta ordem, a qual pode ser resolvida por métodos analíticos e numéricos. Os autores trataram o fenômeno de interação solo-estaca por meio das abordagens de WINKLER (1867) e PASTERNAK (1954), e propuseram a resolução analítica das equações diferenciais através da Transformada de Laplace e da Equação Característica da EDO de coeficientes constantes. Por fim, os resultados teóricos foram comparados com os experimentais, realizados na FEC/Unicamp, e com os encontrados pelo programa SAP 2000. Foi verificada grande concordância entre todos os resultados.

Palavras-chave: Equação diferencial. Estaca. Interação solo-estaca. Transformada de Laplace.

1 Introdução

1.1 Considerações Iniciais

Na maior parte dos casos, as estacas são carregadas com forças axiais, porém de acordo com o carregamento aplicado, estas podem estar submetidas à forças horizontais. As torres de linhas de transmissão e os pilares de ponte são exemplos nos quais suas fundações são solicitadas por forças horizontais devido à atuação do vento nessas estruturas esbeltas. Suas fundações são, usualmente, estacas ou tubulões que terão uma carga horizontal aplicada em seu topo. Sendo assim, o estudo do comportamento de estacas submetidas a esforços horizontais tem grande relevância no estado da arte da Engenharia Geotécnica, uma vez que são estruturas utilizadas com recorrência em projetos dessa área.

1.2 Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo a utilização de métodos matemáticos para determinar os deslocamentos de uma estaca escavada isolada submetida a provas de carga estática horizontal, simulando a interação solo-estaca. Os ensaios foram realizados no Campo Experimental de Mecânica dos Solos da Unicamp, no qual o subsolo é caracterizado como silto-arenoso.

1.3 Metodologia

Vários métodos diferentes de análise foram propostos para caracterizar o problema. Neste presente trabalho, os autores escolheram os métodos de WINKLER (1867) *apud* ROSENDO (2020) e PASTERNAK (1954) *apud* ROSENDO (2020).

O modelo mais utilizado é o estabelecido por WINKLER (1867), que substitui o solo por uma série de molas horizontais. O solo ao redor de uma estaca carregada horizontalmente é solicitado em compressão de um lado, e seria por

tração do outro. Como o solo não resiste à tração, a estaca tende a se descolar do solo no lado que estaria tracionado. Assim, um modelo de meio elástico contínuo não representa de maneira adequada o solo em torno dessa estaca. Por esse motivo, e pela maior simplicidade, o modelo de WINKLER (1967) é mais utilizado na prática.

O modelo de PASTERNAK (1954) é baseado no modelo de WINKLER (1967), no entanto contempla a resistência ao cisalhamento entre as camadas de solo, a qual é negligenciada pelo último autor referenciado. Essa resistência é adicionada a fim de considerar a interação entre os elementos da mola na direção vertical.

Como os problemas dessa natureza são modelados com base em equações diferenciais, os métodos escolhidos para a resolução deles são: Transformada de Laplace e Equação Característica da EDO de coeficientes constantes.

Também foram realizadas análises paramétricas com o objetivo de identificar o efeito da variação da carga aplicada e do diâmetro da estaca nos deslocamentos.

Por fim, os resultados teóricos foram comparados com a análise realizada através da ferramenta SAP 2000 pelos autores do trabalho e com os dados da instrumentação fornecidos por ROSENDO (2020).

2 Caso estudado

2.1 Parâmetros utilizados

O caso estudado no presente trabalho é o de uma estaca isolada com diâmetro (D) de 30 cm e comprimento (L) de 5 m submetida à provas de carga no Campo Experimental de Mecânica dos Solos da Unicamp, no qual o subsolo é caracterizado como silto-arenoso. Cabe lembrar que alguns dados foram consultados nos trabalhos de MARZOLA (2016) e ROSENDO (2020). No topo da estaca será aplicada uma carga horizontal (H) de 14 kN sem momento (M)

aplicado, e o que procuramos encontrar é o deslocamento (y) da estaca em função da profundidade, conforme a figura 1, abaixo.

Figura 1. Estaca isolada sob carregamento horizontal H no topo

Além desses parâmetros, é importante definir o módulo de elasticidade da estaca (E_p) e seu momento de inércia (I_p), apresentados a seguir.

$$\left. \begin{aligned} E_p &= 27,87 \text{ GPa} = 27870 \text{ MPa} \\ I_p &= \frac{\pi(D/2)^4}{4} = 3,98 \times 10^{-4} \text{ m}^4 \end{aligned} \right\} E_p I_p \cong 11,1 \text{ MN/m}^2$$

No modelo de Winkler, a reação do solo é dada pelo módulo de reação do solo (K), que pode ser constante ou variar com a profundidade, nesse trabalho adotaremos ele como constante com valor de $13,7 \text{ MN/m}^3$. Além disso, é preciso definir o módulo de elasticidade do solo (E_s) e o cisalhamento (G), apresentados abaixo.

$$E_{s,m\u00e9dio} \cong 11 \text{ MPa}$$

$$\nu = 0,30$$

$$G = \frac{E_{s,m\u00e9dio}}{2(1 + \nu)} \cong 4,23 \text{ MPa}$$

Todos os par\u00e2metros adotados est\u00e3o em acordo com as caracter\u00edsticas reais de ensaios realizados em estacas isoladas carregadas horizontalmente. Para os c\u00e1lculos a seguir, as dimens\u00f5es est\u00e3o em m e MN.

2.2 Modelo de Winkler

O modelo de Winkler \u00e9 o que descreve o comportamento do solo de forma mais simplificada, admitindo a hip\u00f3tese que o solo \u00e9 modelado como uma s\u00e9rie de molas, espa\u00e7adas e independentes com comportamento el\u00e1stico linear. Nesse modelo, as propriedades do solo s\u00e3o descritas apenas pelo par\u00e2metro K, que representa a rigidez da mola.

Esse modelo \u00e9 considerado uma aproxima\u00e7\u00e3o do verdadeiro comportamento do solo, principalmente devido \u00e0 desconsidera\u00e7\u00e3o da continuidade e da coes\u00e3o do solo. O modelo matem\u00e1tico para uma estaca isolada, considerando o carregamento no topo da estaca e solo el\u00e1stico-linear, adotando a hip\u00f3tese de Winkler para a rea\u00e7\u00e3o do solo, e considerando a estaca uma viga de Bernoulli, \u00e9 dado por uma equa\u00e7\u00e3o diferencial ordin\u00e1ria, onde a primeira parte corresponde \u00e0 deflex\u00e3o da estaca e o segundo termo, \u00e0 hip\u00f3tese de Winkler, da forma:

$$E_p I_p \frac{d^4 y}{dz^4} + Ky = 0 \tag{2.1}$$

Onde,

K – m\u00f3dulo de rea\u00e7\u00e3o horizontal do solo;

$E_p I_p$ – rigidez da estaca;

y – deflexão da estaca ao longo da profundidade z .

Com base na teoria de Euler para vigas, são definidas as seguintes Equações:

$$y(z) \quad (\text{deslocamento}) \quad (2.2)$$

$$\theta(z) = \frac{dy}{dz} \quad (\text{rotação}) \quad (2.3)$$

$$M(z) = E_p I_p \frac{d^2 y}{dz^2} \quad (\text{momento}) \quad (2.4)$$

$$Q(z) = E_p I_p \frac{d^3 y}{dz^3} \quad (\text{força horizontal}) \quad (2.5)$$

$$P(z) = E_p I_p \frac{d^4 y}{dz^4} \quad (\text{força vertical}) \quad (2.6)$$

Considerando uma estaca livre no topo, as condições de contorno em $z=0$ (topo) são:

$$y(0) = C_1$$

$$y'(0) = C_2$$

$$y''(0) = 0$$

$$y'''(0) = 0,014 / E_p I_p = 0,00126$$

A transformada de Laplace pode ser aplicada a derivadas de infinitos graus, estas sendo contínuas para todo $z > 0$ e se $f^{(N)}$ é contínua por partes e de ordem exponencial em $[0, \infty)$, então:

$$\mathcal{L}\{f^{(N)}(z)\} = s^N \mathcal{L}\{f(z)\} - s^{N-1}f(0^+) - s^{N-2}f'(0^+) - \dots - f^{(N-1)}(0^+)$$

Aplicando a propriedade apresentada será aplicada à equação diferencial da deflexão da estaca (2.1), resultando em:

$$E_p I_p [s^4 y(s) - s^3 y(0) - s^2 y'(0) - s y''(0) - y'''(0)] + K y(s) = 0 \quad (\div E_p I_p)$$

$$s^4 y(s) - s^3 y(0) - s^2 y'(0) - s y''(0) - y'''(0) + \frac{K y(s)}{E_p I_p} = 0 \quad \left(\frac{K}{E_p I_p} = 1,24 \right)$$

$$y(s) = \frac{s^3 y(0) + s^2 y'(0) + s y''(0) + y'''(0)}{s^4 + \frac{K}{E_p I_p}} = \frac{C_1 s^3 + C_2 s^2 + 0,00126}{s^4 + 1,24}$$

$$y(s) = \frac{C_1 s^3}{s^4 + 1,24} + \frac{C_2 s^2}{s^4 + 1,24} + \frac{0,00126}{s^4 + 1,24}$$

$$y(s) = \frac{C_1 s^3}{s^4 + 4(0,746)^4} + \frac{C_2 s^2}{s^4 + 4(0,746)^4} + \frac{0,00126}{s^4 + 4(0,746)^4}$$

As inversas das transformadas de Laplace foram consultadas em SPIEGEL e LIU (2009):

$$(i) \quad y_1(z) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{C_1 s^3}{s^4 + 4(0,746)^4} \right\} = C_1 (\cos 0,746z \times \cosh 0,746z) - \text{Tabela 33.81}$$

$$(ii) \quad y_2(z) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{C_2 s^2}{s^4 + 4(0,746)^4} \right\} = C_2 \frac{1}{2 \times 0,746} [(\sin 0,746z \times \cosh 0,746z) + (\cos 0,746z \times \sinh z)] - \text{Tabela 33.80}$$

$$(iii) \quad y_3(z) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{0,00126}{s^4 + 4(0,746)^4} \right\} = 0,00126 \frac{1}{4 \times (0,746)^3} [(\sin 0,746z \times \cosh 0,746z) - (\cos 0,746z \times \sinh 0,746z)] - \text{Tabela 33.78}$$

$$y(z) = y_1(z) + y_2(z) + y_3(z)$$

Derivadas:

$$y_1'(z) = C_1 \times 0,746 (\cos 0,746z \times \sinh 0,746z - \cosh 0,746z \times \sin 0,746z)$$

$$y_2'(z) = \frac{C_2}{2 \times 0,746} 2 \times 0,746 (\cos 0,746z \times \cosh 0,746z)$$

$$y_3'(z) = C_2 (\cos 0,746z \times \cosh 0,746z)$$

$$y_3'(z) = 0,00126 \frac{1}{4 \times (0,746)^3} 2 \times 0,746 (\sin 0,746z \times \sinh 0,746z)$$

$$y_3'(z) = 1,13 \times 10^{-3} (\sin 0,746z \times \sinh 0,746z)$$

$$y'(z) = y_1'(z) + y_2'(z) + y_3'(z)$$

Aplicando as condições de contorno em que $y(5) = 0$ e $y'(5) = 0$:

$$\begin{cases} y(5) = -17,3247C_1 - 19,3061C_2 + 0,004441 = 0 \\ y'(5) = -4,34621C_1 - 17,3247C_2 - 0,01301 = 0 \end{cases}$$

$$C_1 = 0,0015174$$

$$C_2 = -0,0011316$$

Como os valores das constantes são, agora, conhecidos, pode-se estabelecer o padrão dos deslocamentos horizontais em função do comprimento da estaca devido a aplicação de uma força horizontal de 14kN no topo, conforme a Tabela 1 e a Figura 2.

Tabela 1. Valores de deslocamento ao longo do comprimento da estaca – Winkler.

z	y(z)
0,0 m	1,52 mm
0,5 m	0,97 mm
1,0 m	0,53 mm
1,5 m	0,22 mm
2,0 m	0,03 mm
2,5 m	-0,06 mm
3,0 m	-0,08 mm
3,5 m	-0,07 mm
4,0 m	-0,04 mm
4,5 m	-0,01 mm
5,0 m	0,00 mm

Figura 2. Deslocamento horizontal vs profundidade – Winkler.

2.2.1 Análise paramétrica – variação da carga horizontal aplicada no topo da estaca

Para o estudo paramétrico, supomos aplicação de carga com outros valores: 10kN, 12kN, 16kN, 18kN e 20 kN. Como a carga só produz efeito na terceira parcela da equação diferencial, os sistemas de equações formados pela aplicação das condições de contorno possuem os mesmos valores dos coeficientes que acompanham C1 e C2.

• **P = 10 kN**

$$y'''(0) = 0,010 / E_p I_p = 0,00090$$

$$\begin{cases} y(5) = -17,3247C_1 - 19,3061C_2 + 0,003172 = 0 \\ y'(5) = -4,34621C_1 - 17,3247C_2 - 0,00929 = 0 \end{cases}$$

$$y_1(5) = C_1 \times (-17,3247)$$

$$y_2(5) = C_2 \times (-19,3061)$$

$$y_3(5) = 0,003172$$

Derivadas:

$$y_1'(5) = C_1 \times (-4,34621)$$

$$y_2'(5) = C_2 \times (-17,3247)$$

$$y_3'(5) = -0,00929$$

$$C_1 = 0,0010836$$

$$C_2 = -0,0008081$$

• **P = 12 kN**

$$y''''(0) = 0,012/E_p I_p = 0,00108$$

$$\begin{cases} y(5) = -17,3247C_1 - 19,3061C_2 + 0,003807 = 0 \\ y'(5) = -4,34621C_1 - 17,3247C_2 - 0,01115 = 0 \end{cases}$$

$$y_1(5) = C_1 \times (-17,3247)$$

$$y_2(5) = C_2 \times (-19,3061)$$

$$y_3(5) = 0,003807$$

Derivadas:

$$y_1'(5) = C_1 \times (-4,34621)$$

$$y_2'(5) = C_2 \times (-17,3247)$$

$$y_3'(5) = -0,01115$$

$$C_1 = 0,0013005$$

$$C_2 = -0,0009698$$

• **P = 16 kN**

$$y''''(0) = 0,016/E_p I_p = 0,00144$$

$$\begin{cases} y(5) = -17,3247C_1 - 19,3061C_2 + 0,005076 = 0 \\ y'(5) = -4,34621C_1 - 17,3247C_2 - 0,01487 = 0 \end{cases}$$

$$y_1(5) = C_1 \times (-17,3247)$$

$$y_2(5) = C_2 \times (-19,3061)$$

$$y_3(5) = 0,005076$$

Derivadas:

$$y_1'(5) = C_1 \times (-4,34621)$$

$$y_2'(5) = C_2 \times (-17,3247)$$

$$y_3'(5) = -0,01487$$

$$C_1 = 0,0017343$$

$$C_2 = -0,0012934$$

• **P = 18 kN**

$$y''''(0) = 0,018/E_p I_p = 0,00162$$

$$\begin{cases} y(5) = -17,3247C_1 - 19,3061C_2 + 0,00571 = 0 \\ y'(5) = -4,34621C_1 - 17,3247C_2 - 0,01673 = 0 \end{cases}$$

$$y_1(5) = C_1 \times (-17,3247)$$

$$y_2(5) = C_2 \times (-19,3061)$$

$$y_3(5) = 0,00571$$

Derivadas:

$$y_1'(5) = C_1 \times (-4,34621)$$

$$y_2'(5) = C_2 \times (-17,3247)$$

$$y_3'(5) = -0,01673$$

$$C_1 = 0,0019512$$

$$C_2 = -0,0014552$$

· **P = 20 kN**

$$y''''(0) = 0,020/E_p I_p = 0,00180$$

$$\begin{cases} y(5) = -17,3247C_1 - 19,3061C_2 + 0,006345 = 0 \\ y'(5) = -4,34621C_1 - 17,3247C_2 - 0,01859 = 0 \end{cases}$$

$$y_1(5) = C_1 \times (-17,3247)$$

$$y_2(5) = C_2 \times (-19,3061)$$

$$y_3(5) = 0,006345$$

Derivadas:

$$y_1'(5) = C_1 \times (-4,34621)$$

$$y_2'(5) = C_2 \times (-17,3247)$$

$$y_3'(5) = -0,01859$$

$$C_1 = 0,0021681$$

$$C_2 = -0,0016169$$

Tabela 2. Valores de deslocamento ao longo do comprimento de estacas com diferentes diâmetros

Prof. (m)	Deslocamento horizontal da estaca (mm)										
	P=10kN		P=12kN		P=14kN		P=16kN		P=18kN		P=20kN
0,0	1,08	17%	1,30	14%	1,52	13%	1,73	11%	1,95	10%	2,17
0,5	0,70		0,83		0,97		1,11		1,25		1,39
1,0	0,38		0,45		0,53		0,60		0,68		0,76
1,5	0,16		0,19		0,22		0,25		0,28		0,31
2,0	0,02		0,03		0,03		0,04		0,04		0,05
2,5	-0,04		-0,05		-0,06		-0,07		-0,07		-0,08
3,0	-0,06		-0,07		-0,08		-0,09		-0,11		-0,12
3,5	-0,05		-0,06		-0,07		-0,08		-0,09		-0,10
4,0	-0,03		-0,03		-0,04		-0,05		-0,05		-0,06
4,5	-0,01		-0,01		-0,01		-0,01		-0,02		-0,02
5,0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Figura 3. Funções de deslocamento das estacas – Análise paramétrica (Winkler)

Conclui-se que ao aumentar os valores das cargas aplicadas, os deslocamentos máximos (no topo) também aumentam, conforme esperado. Vale ressaltar que o método de Winkler é baseado na Teoria da Elasticidade, porém para grandes deslocamentos haverá plastificação do solo ao redor da estaca. Portanto, espera-se que com um aumento de carga mais considerável, os deslocamentos sejam maiores e o perfil de deslocamentos se afaste do encontrado pela instrumentação, uma vez que a condição atingida se distancia do regime elástico.

2.3 Modelo de Pasternak modificado

O modelo proposto considera a interação entre as molas, do modelo de Winkler, e a resistência ao cisalhamento entre elas, através da variação, ou não, do módulo de cisalhamento do solo.

As hipóteses básicas do modelo são as seguintes:

(a) na direção longitudinal, a estaca é considerada como um feixe retangular, com largura de D e rigidez de $E_p I_p$;

(b) a força de cisalhamento pode ser transferida entre molas, e a camada de cisalhamento produz somente deslocamento de cisalhamento (direção y);

(c) a estaca está em contato o solo circundante e os deslocamentos da estaca são iguais aos deslocamentos na superfície de contato estaca-solo;

(d) existe o atrito apenas no sentido y , e o atrito lateral entre o solo e a estaca não é considerado.

A equação diferencial do modelo de Pasternak é dada por:

$$E_p I_p \frac{d^4 y}{dz^4} + G \frac{d^2 y}{dz^2} + Ky = 0 \quad (2.7)$$

Onde,

G – módulo de cisalhamento do solo;

K – módulo de reação horizontal do solo;

$E_p I_p$ – rigidez da estaca;

y – deflexão da estaca ao longo da profundidade z .

Considerando uma estaca livre no topo, as condições de contorno são:

i) No topo da estaca, $z = 0$;

i) No topo da estaca, $z = 0$;

$$E_p I_p \frac{d^3 y}{dz^3} = H \quad (\text{força}) \quad (2.8)$$

$$E_p I_p \frac{d^2 y}{dz^2} = M \quad (\text{momento}) \quad (2.9)$$

ii) Na ponta da estaca, $z = L$;

$$\frac{dy}{dz} = 0 \quad (\text{rotação}) \quad (2.10)$$

$$y(L) = 0 \quad (\text{deslocamento}) \quad (2.11)$$

Substituindo os parâmetros adotados nesse trabalho na equação (2.7), obtemos:

$$11,08133 y'''' + 4,23077 y'' + 13,7 y = 0 \quad (2.12)$$

Realizando a variação de parâmetros na equação homogênea (2.12) com $r = y'$ obtemos a seguinte equação característica:

$$11,08133 r^4 + 4,23077 r^2 + 13,7 = 0 \quad (2.13)$$

Cujos os resultados são as raízes complexas apresentadas abaixo.

$$r_1 = -0,673 - 0,797i$$

$$r_2 = -0,673 + 0,797i$$

$$r_3 = 0,673 - 0,797i$$

$$r_4 = 0,673 + 0,797i$$

Desse modo, temos que:

$$y(z) = \underbrace{C_1 e^{-0,673z} \cos(0,797z)}_A + \underbrace{C_2 e^{-0,673z} \sin(0,797z)}_B + \underbrace{C_3 e^{0,673z} \cos(0,797z)}_C + \underbrace{C_4 e^{0,673z} \sin(0,797z)}_D$$

$$A = C_1 e^{-0,673z} \cos(0,797z)$$

$$A' = C_1 e^{-0,673z} (-0,673 \cos(0,797z) - 0,797 \sin(0,797z))$$

$$A'' = C_1 e^{-0,673z} (-0,182 \cos(0,797z) + 1,072 \sin(0,797z))$$

$$A''' = C_1 e^{-0,673z} (0,976 \cos(0,797z) - 0,572 \sin(0,797z))$$

$$B = C_2 e^{-0,673z} \sin(0,797z)$$

$$B' = C_2 e^{-0,673z} (0,797 \cos(0,797z) - 0,673 \sin(0,797z))$$

$$B'' = C_2 e^{-0,673z} (-1,072 \cos(0,797z) - 0,182 \sin(0,797z))$$

$$B''' = C_2 e^{-0,673z} (0,576 \cos(0,797z) + 0,976 \sin(0,797z))$$

$$C = C_3 e^{0,673z} \cos(0,797z)$$

$$C' = C_3 e^{0,673z} (0,673 \cos(0,797z) - 0,797 \sin(0,797z))$$

$$C'' = C_3 e^{0,673z} (-0,182 \cos(0,797z) - 1,072 \sin(0,797z))$$

$$C''' = C_3 e^{0,673z} (-0,976 \cos(0,797z) - 0,576 \sin(0,797z))$$

$$D = C_4 e^{0,673z} \sin(0,797z)$$

$$D' = C_4 e^{0,673z} (0,797 \cos(0,797z) + 0,673 \sin(0,797z))$$

$$D'' = C_4 e^{0,673z} (1,072 \cos(0,797z) - 0,182 \sin(0,797z))$$

$$D''' = C_4 e^{0,673z} (0,576 \cos(0,797z) - 0,976 \sin(0,797z))$$

Considerando as equações (4.2), (4.3), (4.4) e (4.5), pode-se montar o seguinte sistema de equações

para descobrir os valores das constantes C_1 , C_2 , C_3 e C_4 .

$$\begin{cases} y'''(0) = 0,976C_1 + 0,576C_2 - 0,976C_3 + 0,576C_4 = 0,014/E_p I_p = 0,00126 \\ y''(0) = -0,182C_1 - 1,072C_2 - 0,182C_3 + 1,072C_4 = 0 \\ y'(5) = 0,036C_1 + 0,00102C_2 + 4,196C_3 - 29,842C_4 = 0 \\ y(5) = -0,023C_1 - 0,0258C_2 - 19,269C_3 - 21,543C_4 = 0 \end{cases}$$

Em sistemas de EDOs lineares com coeficientes constantes, pode-se fazer a resolução a partir da

redução da matriz a forma triangular, o sistema inicial (1) pode ser representado na forma abaixo.

$$\begin{bmatrix} 0,976053 & 0,576275 & -0,976053 & 0,576275 \\ -0,181818 & -1,071802 & -0,181818 & 1,071802 \\ 0,036059 & -0,001022 & 4,196264 & -29,842413 \\ -0,023065 & -0,025788 & -19,268701 & -21,543436 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,00126 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

A seguir é feito o cálculo dos quocientes q_{21} , q_{31} e q_{41} .

$$q_{21} = P_{21}/p_{11} = -0,186279$$

$$q_{31} = P_{31}/p_{11} = 0,036944$$

$$q_{41} = P_{41}/p_{11} = -0,023631$$

Com os valores de q_{i1} definidos, é realizado o seguinte processo para criação do sistema (2):

i) Multiplica-se a 1ª equação do sistema (1) por $(-q_{21})$ e é adicionado o resultado à 2ª equação do sistema (1), isso resultará na 1ª equação do sistema (2);

ii) Multiplica-se a 1ª equação do sistema (1) por $(-q_{31})$ e é adicionado o resultado à 3ª equação do sistema (1), isso resultará na 2ª equação do sistema (2);

iii) Multiplica-se a 1ª equação do sistema (1) por $(-q_{41})$ e é adicionado o resultado à 4ª equação do sistema (1), isso resultará na 3ª equação do sistema (2);

iv) A 4ª equação do sistema (2) é a 1ª equação do sistema (1).

Resultando no sistema (2) apresentado abaixo em forma matricial.

$$\begin{bmatrix} 0 & -0,96445441 & -0,363636 & 1,17915 \\ 0 & -0,022312 & 4,23232 & -29,86370 \\ 0 & -0,0121701 & -19,29177 & -21,52982 \\ 0,976053 & 0,576275 & -0,976053 & 0,576275 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,000235 \\ -4,7E-05 \\ 2,99E-05 \\ 0,001263 \end{bmatrix}$$

$$q_{22} = P_{22}/p_{12} = 0,023134324$$

$$q_{32} = P_{32}/p_{12} = 0,012618634$$

Com os valores de q_{i2} definidos, é realizado o seguinte processo para criação do sistema (3):

i) Multiplica-se a 1ª equação do sistema (2) por $(-q_{22})$ e é adicionado o resultado à 2ª equação do sistema (2), isso resultará na 1ª equação do sistema (3);

ii) Multiplica-se a 1ª equação do sistema (2) por $(-q_{32})$ e é adicionado o resultado à 3ª equação do sistema (2), isso resultará na 2ª equação do sistema (3);

iii) A 3ª equação do sistema (3) é a 1ª equação do sistema (2).

iv) A 4ª equação do sistema (3) é a 4ª equação do sistema (2).

Resultando no sistema (3) apresentado abaixo em forma matricial.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4,24073552 & -29,890982 \\ 0 & 0 & -19,287177 & -21,544698 \\ 0 & -0,96445441 & -0,3636364 & 1,17915034 \\ 0,976053 & 0,576275 & -0,976053 & 0,576275 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5,2E-05 \\ 2,69E-05 \\ 0,000235 \\ 0,001263 \end{bmatrix}$$

Com os valores de q_{33} definidos, é realizado o seguinte processo para criação do sistema (3):

i) Multiplica-se a 1ª equação do sistema (2) por $(-q_{22})$ e é adicionado o resultado à 2ª equação do sistema (2), isso resultará na 1ª equação do sistema (3);

ii) A 2ª equação do sistema (4) é a 1ª equação do sistema (3);

iii) A 3ª equação do sistema (4) é a 3ª equação do sistema (3);

iv) A 4ª equação do sistema (4) é a 4ª equação do sistema (3).

Resultando no sistema (4) apresentado abaixo em forma matricial.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -157,49108 \\ 0 & 0 & 4,24073552 & -29,890982 \\ 0 & -0,96445441 & -0,3636364 & 1,17915034 \\ 0,9760527 & 0,576275017 & -0,9760527 & 0,57627502 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,00021 \\ -5,2E-05 \\ 0,000235 \\ 0,001263 \end{bmatrix}$$

$$q_{23} = P_{23}/p_{13} = -4,548$$

A partir do sistema (4) podemos definir C4, e conseqüentemente os outros valores.

$$C_4 = 1,3344 \times 10^{-6}$$

$$C_3 = -2,885 \times 10^{-6}$$

$$C_2 = -0,000241297$$

$$C_1 = 0,001433176$$

Dessa forma, substituindo os valores das constantes na função de deslocamento $y(z)$, podem-se obter os valores de deslocamentos ao longo do comprimento da estaca, apresentados abaixo na Tabela 3 a cada 0,50 m, resultando também no Figura 4.

Tabela 3. Valores de deslocamento ao longo do comprimento da estaca

z	$y(z)$
0,0 m	1,43 mm
0,5 m	0,87 mm
1,0 m	0,42 mm
1,5 m	0,11 mm
2,0 m	-0,07 mm
2,5 m	-0,14 mm
3,0 m	-0,14 mm
3,5 m	-0,10 mm
4,0 m	-0,05 mm
4,5 m	-0,02 mm
5,0 m	0,00 mm

Figura 4. Função de deslocamento da estaca – Pasternak

2.3.1 Análise paramétrica – variação do diâmetro da estaca

Com o intuito de avaliar o impacto de alguns parâmetros de entrada na solução do problema, foi feita uma análise paramétrica variando o diâmetro da estaca. O diâmetro da estaca influencia diretamente na inércia da estaca, alterando a parcela correspondente à rigidez da estaca (EPIP). A mudança dessa parcela, acarreta na modificação do primeiro termo da Equação (2.13), resultando valores diferentes para as raízes complexas, e assim, também para as derivadas e sistema de EDO.

Toda a resolução abordada acima foi planejada, com as raízes da equação de 4º grau variando de acordo com a mudança em seu primeiro termo, foi feito o cálculo com diâmetros de 60 cm, 50 cm, 40 cm, 30 cm e 20 cm. Os resultados encontrados para os valores de deslocamento da estaca estão expostos na tabela e gráfico abaixo.

Tabela 4. Valores de deslocamento ao longo do comprimento de estacas com diferentes diâmetros

Prof. (m)	Deslocamento horizontal da estaca (mm)									
	D=60cm		D=50cm		D=40cm		D=30cm		D=20cm	
0,0	0,75	20%	0,90	23%	1,11	29%	1,43	21%	1,73	
0,5	0,61		0,70		0,80		0,87		0,58	
1,0	0,48		0,52		0,53		0,42		-0,13	
1,5	0,36		0,36		0,31		0,11		-0,37	
2,0	0,26		0,24		0,15		-0,07		-0,32	
2,5	0,17		0,14		0,05		-0,14		-0,17	
3,0	0,10		0,08		0,00		-0,14		-0,04	
3,5	0,06		0,03		-0,02		-0,10		0,02	
4,0	0,02		0,01		-0,02		-0,05		0,03	
4,5	0,01		0,00		-0,01		-0,02		0,01	
5,0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Figura 5. Funções de deslocamento das estacas – Análise paramétrica (Pasternak)

Nota-se que o aumento do deslocamento no topo da estaca fica em torno de 20% com cada aumento de 10 cm no diâmetro, mas como pode ser observado no gráfico acima, o diâmetro da estaca também influencia na forma da função deslocamento e não apenas nos valores.

Como esperado, estacas com maiores diâmetros, logo maior rigidez, sofrem menores deslocamentos na superfície e possuem uma função deslocamento mais retilínea que estacas com menores diâmetros. Estas, são mais esbeltas e com menor rigidez, tendendo a terem maiores deslocamentos, como foi observado.

4 Resultados de campo

O presente trabalho se baseou em uma situação real de provas de carga estática horizontal em uma estaca escavada isolada. Um inclinômetro foi instalado no interior da estaca, a fim de coletar os valores dos deslocamentos horizontais. Os ensaios foram realizados no Campo Experimental de Mecânica dos Solos da Unicamp, no qual o subsolo é caracterizado como silto-arenoso. Os resultados da instrumentação encontram-se na Figura 6.

Figura 6. Dados de deslocamento do inclinômetro

Através de uma rápida análise é possível notar que os dados do inclinômetro estão na mesma faixa de valores encontrados através das resoluções matemáticas, no item a seguir essa comparação poderá ser mais explorada.

5 Comparação entre resultados

Além das diferentes abordagens para o problema realizadas nos itens anteriores, foi utilizado o software SAP 2000 para o desenvolvimento de um modelo com as mesmas características do problema analisado. Através desse software, obtemos diferentes resultados para os deslocamentos da estaca, a cada 0,5 m, apresentados no gráfico abaixo.

Figura 7. Perfil de deslocamentos através do software SAP

A curva resultante dessa análise é semelhante às apresentadas para estacas com diâmetro de 30 cm e carga horizontal aplicada de 14 kN. Através dos resultados obtidos nas abordagens propostas no presente trabalho, pode-se realizar a comparação entre elas, que é apresentada pelo gráfico a seguir.

Figura 8. Comparação dos deslocamentos obtidos através de diferentes abordagens (P=14kN).

Observa-se que, de modo geral, houve uma convergência de valores teóricos e experimentais. Os métodos analíticos apresentaram valores de deslocamentos superiores quando comparados com os ensaios executados, sendo, portanto, a favor da segurança. A modelagem com o auxílio do software SAP 2000 apresentou deslocamentos inferiores quando comparados à instrumentação, mostrando, assim, uma análise contra a segurança.

6 Considerações Finais

A partir dos resultados obtidos e para os valores estudados ($P=14\text{kN}$ e $D=30\text{cm}$), observa-se que embora o método de Pasternak considere o módulo de cisalhamento G , os deslocamentos não são afetados consideravelmente se comparados com a abordagem de Winkler, o qual não leva em consideração esse parâmetro.

Além disso, verifica-se que a rigidez da estaca (e, portanto, o diâmetro) está relacionada aos deslocamentos horizontais. A variação do diâmetro é mais sensível, nesse caso, do que a variação da carga.

Também se observou que os deslocamentos horizontais obtidos pelo SAP 2000 foram inferiores aos dados observados em campo (contra a segurança). Quanto às soluções analíticas, os resultados apresentaram valores semelhantes entre si e aos obtidos experimentalmente. Cabe lembrar que as diferenças relatadas são ínfimas (décimos de milímetros), o que nos permite dizer que são praticamente iguais quando tratamos de problemas relacionados à Engenharia Civil. Para maiores valores de carga, as quais poderiam fazer com que o solo ultrapasse o patamar elástico, as discrepâncias poderiam ser maiores e os métodos não são aplicáveis, pois eles se baseiam na teoria da Elasticidade.

Referências Bibliográficas

AOKI, N., VELLOSO, D. A. **An approximate method to estimate the bearing capacity of piles.** In: Congreso Panamericano de Mecanica de Suelos y Cimentaciones. PASSMFE, 5., Buenos Aires. Anais... Buenos Aires: Sociedad Argentina de Mécanica de Suelos e Ingenieria de Fundaciones, p.367-376, 1975.

MARZOLA, M. M. **Análise do comportamento de estaca escavada de pequeno diâmetro submetida a carregamento horizontal em solo não saturado.**

Dissertação de M. Sc., FEC/UNICAMP, São Paulo, SP, Brasil, 2016.

PASTERNAK, P. **On a new method of an elastic foundation by means of two foundation constants.** Gosudarstvennoe Izdatelstvo Literaturi po Stroitelstve i Arkhitekture, 1954.

ROSENDO, D. C. **Análise experimental e teórica de grupos de estacas carregadas horizontalmente em solo laterítico.** Tese de D. Sc., FEC/UNICAMP, São Paulo, SP, Brasil, 2020.

SPIEGEL, M. R., LIPSCHUTZ, S., LIU, J. **Mathematical handbook of formulas and tables.** 3th Ed. McGraw Hills, 2009.

WINKLER, E. **Theory of elasticity and strength.** Prague, Czechoslovakia, 1867.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil